

ISSN:
3030-3311

JCWS

**Volumel2
Issue17
September
2024**

OpenAIRE | EXPLORE

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

INDEX

SUPPORT RESULT
JOURNALS

JOURNAL OF CONTEMPORARY WORLD STUDIES

www.bestjournalup.com

VOLUME | 2 ISSUE | 7 SEPTEMBER | 2024

ТОМ | 2 ВЫПУСК | 7 СЕНТЯБРЬ | 2024

JILD | 2 SON | 7 SENTYABR | 2024

ISSN: 3030-3311

JCWS

Scientific journal of “Journal
of Contemporary World
Studies”:

This collection has published articles accepted into the scientific journal “Journal of Contemporary World Studies” Part 7, 2024.

All articles within the Journal were assigned the unique DOI number and indexed in Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus international scientific bases.

The materials of the journal can be used by professors, independent researchers, doctorates, undergraduates, students, teachers of lyceums and schools, scientific staff and all those interested in science.

Note! The authors are personally responsible for the veracity of the figures, reports, data in scientific articles included in the collection of journal Materials and the correctness of the quotes presented.

Научный журнал “Журнал
изучения современного
мира”:

В этом сборнике опубликованы статьи, принятые в научный журнал «Журнал изучения современного мира» № 2 за 2024 год, Часть 7.

Ко всем статьям в журнале был прикреплен уникальный номер doi, проиндексированный в международных научных базах zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus.

Материалы журнала доступны преподавателям, независимым исследователям, докторантам, магистрантам, студентам, преподавателям средних школ и колледжей, научным сотрудникам, а также всем, кто интересуется наукой.

Примечание! Авторы несут персональную ответственность за достоверность цифр, отчетов, информации в научных статьях, включенных в сборник материалов журнала, и правильность цитирования.

«Zamonaviy dunyo
tadqiqotlari jurnali» ilmiy
jurnali:

Ushbu to‘plamda «Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali 2024 yil 2-soni 7-qismiga qabul qilingan maqolalar nashr etilgan.

Jurnal tarkibidagi barcha maqolalarga DOI unikal raqami biriktirilib, Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus xalqaro ilmiy bazalarida indekslandi.

Jurnal materiallaridan professor-o‘qituvchilar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistrantlar, talabalar, litsey-kollejlar va maktab o‘qituvchilari, ilmiy xodimlar hamda barcha ilm-fanga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Eslatma! Jurnal materiallari to‘plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, hisobotlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

<https://supportresult.uz/>

JCWS

AUTHOR

Nuraliyeva Sora Bahodir qizi

O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali Oila psixologiyasi yo'nalishi talabasi.

Nuraliyeva Sora Bahodir qizi

Student of the direction of Family Psychology of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

Нуралиева Сара Бахадырвна

Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана по направлению семейная психология.

©2024. Nuraliyeva Sora Bahodir qizi.

TA'LIM PSIXOLOGIYASI ASOSLARI

FUNDAMENTALS OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

ANNOTATSIIYA

Maqolada o'qishning mohiyati va uning qonuniyatlari, ta'lim jarayonining boshqarish muammosi, o'qish va aqliy rivojlanish, ta'limni jadallashtirish va aktiv, mustaqil, ijodiy tafakkurni rivojlantirish, ta'limni individuallashtirish va qobiliyatlarni rivojlantirish, variatsiya, ustanovka, ratsional ustanovka, kombinatsiya to'g'risida so'z boradi.

ANNOTATION

The essence of learning and its laws, the problem of management of the educational process, learning and intellectual development, acceleration of education and development of active, independent, creative thinking, individualization of education and development of abilities, variation, It is about rational establishment, combination.

АННОТАЦИЯ

Сущность обучения и его законы, проблемы управления учебным процессом, обучения и интеллектуального развития, ускорения обучения и развития активного, самостоятельного, творческого мышления, индивидуализации обучения и развития способностей, вариативности, установки, Это речь идет о рациональном установлении, сочетании.

KALIT SO'ZLAR

Qonunlar, boshqaruv muammosi, aqliy rivojlanish, ta'lim jadalligi, aktiv tafakkur, mustaqil tafakkur, ijodiy tafakkur, ta'lim individualligi, qobiliytlar, variatsiya, ustanovka, ratsional ustanovka, kombinatsiya.

KEYWORDS

Laws, management problem, mental development, educational intensity, active thinking, independent thinking, creative thinking, educational individuality, abilities, variation, institution, rational institution, combination.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Закономерности, проблема управления, умственное развитие, интенсивность обучения, активное мышление, самостоятельное мышление, творческое мышление, образовательная индивидуальность, способности, вариативность, институт, рациональный институт, сочетание.

KIRISH

O'qishning mohiyati va uning qonuniyatlari. Maktabning ta'lim berishdan iborat asosiy vazifasi nima?

Maktabning ta'lim berishdan iborat asosiy vazifasi o'quvchilarning fan asoslarini aktiv, ongli, mustahkam va sistemali ravishda egallashini ta'minlashdir. Bunday o'zlashtirish natijasida bilimlar ma'lum bir sistemani hosil qilishi, amalda tatbiq etilishi mumkin. Haqiqiy o'zlashtirish hamisha aktiv jarayon bo'lib, bilishga oid xilma-xil vazifalarni hal qilish bilan bog'langandir. O'zlashtirish, keng ma'noda olganda, o'quvchining uyushgan bilish faoliyatidir, bu faoliyat idrok, xotira, tafakkur, xayol kabi qator bilish jarayonlarini o'z ichiga oladi. Ijodiy o'zlashtirish sifatida o'qish, bilim egallash uch faktorga nimani o'qitishga, kim va qanday o'qitishga, kimni o'qitishga bog'liqdir.

Birinchidan, o'qishning xarakteri o'zlashtirilayotgan materialga, uning mazmuniga va qanday sistemada etkazib berilayotganligiga bog'liqdir.

Ikkinchidan, u o'qituvchining metodik mahoratiga va tajribasiga, uning shaxsiy xususiyatlariga, har bir ayrim holda qo'llaniladigan konkret o'qitish metodikasiga bog'liqdir. Nihoyat, o'qish jarayoni o'quvchining o'ziga xos xususiyatlariga ham uning psixik rivojlanishining (aqliy, emotsional, irodaviy jihatdan) individual xarakteristikasiga, unda o'qishga nisbatan qaror topgan munosabatlariga, uning qiziqish havaslariga bog'liqdir. Psixolog N. D. Levitov o'zlashtirishning psixologik komponentlari degan tushunchani kiritadi, u ana shu komponentlar deganda o'quvchi psixikasining bir-biri bilan o'zaro bog'langan ko'p qirrali tomonlarini tushunadi. Uning fikricha, ana shu komponentlarni aktivlashtirmasdan va tegishli tarzda yo'naltirmasdan turib ta'limda maqsadga erishib bo'lmaydi. Bunday komponentlarga quyidagilar kiradi:

1) o'quvchilarning o'qishga ijobiy munosabatda bo'lishi;

2) material bilan bevosita hissiy tanishish jarayonlari:

3) olingan materialni aktiv ravishda qayta ishlash jarayoni bo'lgan fikrlash jarayoni;

4) qabul qilingan hamda ishlab chiqilgan axborotni esda olib qolish va esda saqlash protsessi. Bu komponentlarning mazmunini qisqacha qarab chiqamiz va ta'lim protsessida ularning rivojlanishini xarakterlab beramiz.

ASOSIY QISM

O'qishga munosabat. O'qishga ijobiy munosabatda bo'lish o'quv materialini to'la- to'kis o'zlashtirishning mutlaqo zarur shartidir. Psixologlarning o'tkazgan tadqiqotlari bunday munosabatni tarkib toptirishga quyidagi omillar yordam berishini ko'rsatdi:

1) o'quv materialining g'oyaviy-ilmiy jihatdan mazmunli bo'lishi;

2) bayon qilishning muammoli va emotsional xarakterda bo'lishi;

3) o'quvchilarning bilishga oid izlanish faoliyatini uyushtirish (bu omil ularga mustaqil kashfiyotlar quvonchini his etish imkonini beradi);

4) o'quvchilarning o'quv ishlarini ratsional usullari bilan qurollantirish.

O'quvchining o'qishga munosabati uning o'qishga diqqat qilishida, qiziqishida, qiyinchiliklarni bartaraf qilish uchun iroda kuchini sarflashga tayyor ekanligida ifodalanadi. O'quvchilarning diqqati o'quv ishlari muvaffaqiyatli borishining zarur shartidir. Ta'lim protsessida diqqat takomillashadi, ancha ixtiyoriy, ya'ni uyushgan, tartibga tushgan, boshqariladigan bo'lib qoladi.

Diqqatsizlikning oddiy sabablari fanga nisbatan qiziqishning yo'qligi, materialni bayon qilishning quruq va noaniqligi, o'quvchilarning charchaganligidir. O'quvchilar diqqatini qo'zg'otishning asosiy vositalari xilma-xil usullarni qo'llagan holda mashg'ulotlarni dinamik tarzda olib borish, o'quvchilar aktivligini oshirish, bayon qilishning jonliligi, o'quvchilarning bir faoliyat turidan ikkinchisiga o'tishi, diqqatni chalg'ituvchi qo'zg'ovchilarga barham berishdan iboratdir. Albatta, diqqatni faqat uni chalg'ituvchi qo'zg'ovchilarga barham berish yo'li bilangina emas, balki ularga qarshi tura bilish qobiliyatini tarkib toptirish, ularning chalg'ituvchi ta'siriga qarshi kurashish (sinfdagi ishga doir engil shovshuv, koridor yoki ko'chadagi shovqin, yangi predmetlar,

eksponatlar va hokazolar dars mashg'ulotlariga xalaqit ber masligi lozim) yo'li bilan ham tarbiyalamoq kerak, aks holda noziklashgan, injik diqqat mutlaqo qulay sharoitlardagina ishlash odati vujudga keladi.

Diqqatning xarakteriga o'quv ishlarining sur'ati juda ta'sir ko'rsatadi. Sekin sur'at diqqatni tarqatib yuboradi, o'quvchilarning aktivligini pasaytiradi. Jadal sur'at ham noqulaydir: ko'pchilik o'quvchilar o'qituvchining fikriga diqqat qilib ulgurmaydilar, charchaydilar, orqada qoladilar, buning oqibatida diqqat ham susayib, tarqoq holda bo'ladi. Muayyan sinf uchun optimal ish sur'ati o'qituvchi tomonidan empirik tarzda belgilanadi. O'qituvchi o'quvchilarning diqqatini jalb etishga harakat qilganda shu narsani nazarda tutishi kerakki, ba'zi hollarda o'quvchilar o'z diqqatlarini oshirib, diqqat qilib, diqqat bilan qarab o'tirsalar ham, lekin ularning fikri boshqa biror narsa bilan band bo'lishi mumkin.

Birinchi sinf o'quvchilaridan biri butun dars davomida qimir etmay va o'qituvchining yuzidan ko'z o'zmay o'tirib, uni nihoyatda hayron qoldirgan. Ma'lum bo'lishicha (buni o'qituvchiga o'zi aytgan), u o'qituvchi dars tushuntirayotgan vaqtda uning burnining uchi g'alati qimirlashini diqqat bilan ko'zatib turgan ekan. Shuning uchun o'qituvchi diqqatning tashqi ifodasigagina e'tibor berib qolmasdan, faoliyat jarayonida aktiv idrok qilish bilan bog'liq bo'lgan haqiqiy diqqat berilishiga erishmogi zarur. O'qishga ijobiy munosabatda bo'lishni ifodalashning ikkinchi formasi o'qishga oid qiziqishlarning mavjudligidir.

Qiziqish odatda emotsional bo'yoqqa ega bo'lib, chuqur va ta'sirli tuyg'ularni kechirish bilan bog'liqdir. O'qishga oid qiziqishlar, odatda, tanlovchanlik xususiyatiga ega bo'lib, ular eng kichik yoshdagi o'quvchilardagina umuman o'qishga bo'lgan qiziqish shaklini olishi mumkin. O'qishga qiziqish o'quvchiga o'zi o'rganayotgan materialning ahamiyati qanchalik tushunarli ekanligiga, bu material o'quvchi qiziqishlarining o'qishdan tashqari sohasi bilan qanchalik aloqadorligiga, o'qituvchi materialni qanchalik aniq va tushunarli qilib bayon etishiga, o'qitish metodlarining qanchalik xilma-xil ekanligiga

bog'liqdir. O'qishga qiziqishni tarbiyalaganda, maroqlilikni suistemol qilmaslik kerak. o'quvchilar o'zlariga bevosita qiziq bo'lgan narsanigina qilishga o'rganib qolmasliklari lozim. Ular hayotda ko'p narsalarni bevosita qiziqmasdan qilishga to'g'ri kelishini tushunib olishlari kerak. Shuning uchun o'quvchilarda shunchaki maroqlilik bilan emas, balki fanning ahamiyatini, biror malumotning hayotiy muhimligini chuqur anglash bilan belgilanadigan bilvosita, moslashgan qiziqishlarni ham tarbiyalamoq kerak. Shunday qilganda o'quvchi qiziqarli bo'lmagan ish bilan (chet tillardagi so'zlarni, sanalarni va hokazolarni yodlash bilan) ham vijdonan shug'ullanadi.

O'quv materialini o'zlashtirishda his etiladigan, ko'rgazmali materialning, "jonli mushohada "ning roli kattadir. Ta'lim protsessida aktiv, uyushgan, rejali idrok qilishning, kuzatishning ahamiyatini inkor etish xato bo'lur edi. O'quvchilar bilimlarni egallar ekanlar, konkret predmetlar va hodisalarni, ularning tasvirini ko'zdan kechiradilar, konkret tasavvurlarga ega bo'ladilar.

Psixologik nuqtai nazardan predmetli, tasviriy va so'z ko'rgazmaliliklari farq qilinadi. Predmetli ko'rgazmalilik o'quvchilarning narsa va hodisalarni bevosita idrok qilishini nazarda tutadi, sinfda o'tkaziladigan tajribalar, ekskursiyalar ham shunga kiradi. Tasviriy ko'rgazmalilik tasviriy vositalar rasmlar, mulyajlar, diapozitivlar, kinokartinalar yordamida amalga oshiriladi. Tasviriy vositalarning xarakteriga qarab ko'rgazmalilik haqiqiy tasviriy ko'rgazmalilikka (narsa va hodisalarning haqiqiy tasviri) va simbolik ko'rgazmalilikka (kartinalar, chizmalar, sxemalar, jadvallar, diagrammalar) bo'linadi. So'z ko'rgazmaliligi deganda o'qituvchining o'quvchilarda konkret tasavvurlarni uyg'otadigan yorqin, obrazli, jonli nutqi tushuniladi. Biroq psixologik ko'zlatishlar va eksperimentlar shuni ko'rsatmoqdaki, hissiy idrok qilish bosqichida ortiqcha to'xtalib qolish faqat foydasiz bo'libgina qolmasdan, shu bilan birga zararli hamdir, chunki u abstrakt tafakkurning rivojlanishini bo'g'ib qo'yadi.

Kuzatuvchanlikni tarbiyalash aktiv, uyushgan, aniq maqsadga muvofiq, sistemali kuzatish ko'nikmasini tarbiyalash sifatida juda muhimdir. O'qituvchi kuzatishni tashkil qilish ekan, o'quvchilar oldiga aniq va muayyan bir maqsadni qo'yadi, kuzatishni yo'lga soladi, detallarni ajratib ko'rsatishni, mazkur ob'ektni boshqa ob'ektlar bilan taqqoslashni va nomuhim belgilarni ajratib ko'rsatishni tavsiya etadi. O'quvchilarga kuzatish natijalarini so'z bilan yoki ko'rgazmali formada (turli xildagi rasmlar, chizmalar, protokollar va yozib olishlar) qayd qilinishini o'rgatish muhim ishdir.

O'quv materialini anglash, tushunish, uni muayyan sistemaga kiritish, muayyan sohalarga oid aloqalarni, fanlar ichidagi va fanlararo aloqalarni topa olish va ularni o'zaro bog'lay olish (Y. A. Samarini fikri bo'yicha) o'zlashtirishning navbatdagi eng muhim komponentidir. Tushunish hamisha yangi materialni tarkib topib bo'lgan assotsiatsiyalar sistemasiga kiritishni, notanish materialni tanish material bilan bog'lashni anglatadi. Sabab-oqibat bog'lanishlari munosabatlarini o'rnatish o'quvchilar uchun birmuncha qiyinchilik tug'diradi, bunga sabab, bir tomondan shuki, hatto bu xildagi oddiy munosabatlar ham ko'pincha bir tomonlama emas (birdan bir sabab bitta oqibat), balki ko'p tomonlama bo'ladi (bitta sabab ko'p oqibatlarga ega bo'ladi yoki bitta oqibatni ko'pgina sabablar vujudga keltirishi mumkin. Ikkinchi tomondan, bu qiyinchiliklar shu narsa bilan bog'liqki, sabab-oqibat bog'lanishlari ko'pincha oddiy kuzatish yo'li bilan idrok qilinmaydi, balki tafakkur yordamida aniqlanadi.

O'quvchining tafakkuri tahlil qilinganda, uning ikkita asosiy turi bo'lgan konkret va abstrakt tafakkur haqida gapiradilar:

1) Konkret (yoki ko'rgazmali) tafakkur bu shunday tafakkurki, uning predmeti idrok qilinadi yoki tasavvur etiladi, birinchi holda u predmetli ko'rgazmali, ikkinchi holda ko'rgazmali-obrazli tafakkur deyiladi.

2) Abstrakt tafakkur bu tushunchalarda umumlashgan tafakkurdir.

Genetik jihatdan konkret tafakkur birlamchi hisoblanadi. Abstrakt tafakkur asosan

maktab yoshida tarkib topadi. Tafakkurning bu har ikki turi yagona protsess bo'lib chambarchas qo'shib ketganligi sababli, odatda tafakkurning ko'rsatmali-obrazli va tushunchali (so'z mantiq) komponentlari haqida gapiriladi. Maktab yoshida tafakkurning har ikkala komponenti sekin-asta va to'xtovsiz rivojlanib boradi, shu bilan birga ularning munosabati abstrakt tafakkur foydasiga xuddi shunday sekin-asta va to'xtovsiz o'zgarib boradi. Maktab yoshida tafakkur rivojlanishining yuqori bosqichi nazariy tafakkur, ya'ni umumlashgan dialektik tafakkur bo'lib, u hodisalarni tushuntirib berishga, eng umumiy va mavhum qonuniyatlarni bilishga qaratilgandir, bu bilish oldindan ko'rishga imkon beradi.

O'quvchining tafakkuri bilan qabul qilingan va qayta ishlangan axborot xotirada saqlanishi lozim. Bu esa istalgan bir paytda xotiradagi zapaslardan zarur malumotlar olish va ularni qo'llash imkoniyatini beradi. Esda olib qolish to'g'ridan-to'g'ri o'quvchi faoliyatining xarakteriga bog'liqdir. O'tkazilgan ko'pdan ko'p kuzatishlar va tajribalar (A. A. Smirnov, P. I. Zinchenko) shuni ko'rsatadiki, esda olib qolish biron bir aktiv faoliyatda ro'y bergan vaqtdagina eng samarali bo'ladi. A. A. Smirnovning tajribalarida tekshiriluvchilarga ikki xil faoliyat taklif qilingan edi.

Birinchi holda ular ma'lum tekstlarni esda olib qolishlari lozim edi. Tekshiriluvchilar tekstni yodlar ekanlar, material ustida hech qanday aktiv ish olib bormadilar.

Ikkinchi holda esda olib qolish vazifasi qo'yilmadiyu, lekin tekst ustida muayyan ish olib borish undagi ma'naviy xatolarni aniqlash taklif etildi. Ikkinchi holda esda olib qolish ancha samarali bo'lganligi aniqlangan. Bu samaradorlik esa beriladigan ustanovkalarga ko'p darajada bog'liqdir. Umuman esda olib qolish ustanovkasi va uzoq yoki qisqa vaqt esda saqlashga, aniq esga tushurishga yoki o'z so'zlari bilan esga tushurishga va hokazolarga qaratilgan ancha xususiy xarakterdagi ustanovkalar bo'lishi mumkin.

O'qituvchining roli shundan iboratki, u o'quvchilarga tegishli ustanovkani hosil qilishi, nimani vaqtincha, nimani umrbod esda olib qolish kerakligini, nimani butunlay esda olib qolmasdan,

faqat tushunib olish kifoya qilishini, nimani so'zma-so'z esda olib qolishni, nimaning ma'nosini o'z so'zlari bilan aytib berish uchun esda olib qolish zarurligini ko'rsatib o'tishi lozim. Kuzatishlar ko'rsatdiki, bunday ko'rsatmalar berilmaganda, o'quvchilarda ko'pincha noto'g'ri ustanovkalar, ba'zan esa zarur ustanovkalarga qarama-qarshi ustanovkalar vujudga keladi. Maxsus vositalar va usullarni (materialni manosiga qarab gruppalariga ajratish, mano jihatdan muhim joylarni belgilash, reja tuzish, esga tushirish bilan almashib turadigan ratsional takrorlash va hokazo) qo'llagan holda esda olib qolish sohasidagi mahsus tashkiliy faoliyat bo'lgan yodlash katta ahamiyatga ega.

A. A. Smirnovning o'tkazgan tajribalari shuni ko'rsatadiki, masalan, tekstning tuzib chiqilgan rejasiga asoslangan yodlash rejaga asoslanmagan yodlashdan (esda olib qolish tezligi jihatidan ham, esda saqlashning mustahkamligi jihatidan ham) ikki baravar samaraliroq ekan. Yodlash jarayonida takrorlash bilan materialni aktiv esga tushirishga intilishni bir-biri bilan almashtirib turish tavsiya qilinadi. Berilgan vaqt teng bo'lgan sharoitda bu usul faqat takrorlashga asoslangan (V. S. Ivanova) yodlashdan 0-40% samaraliroq bo'lib chiqdi. Kuzatishlar va eksperimentlar shuni ko'rsatdiki, o'quvchilar odatda bu usullarni mustaqil ravishda "kashf eta", "ixtiro qila" olmaydilar, bu o'rinda albatta o'qituvchining rahbarlik, amaliy yo'l-yo'riqlari kerak bo'ladi. Aks holda o'quvchilar materialni bevosita esda olib qolish bosqichida uzoq to'xtab qoladilar, bu hol mutlaqo noratsionaldir.

Ma'lumki, o'quv materialini manosiga tushunib esda olib qolish faqat zarur bo'libgina qolmasdan, shu bilan birga mexanik esda olib qolishdan beqiyos darajada samaraliroqdir. Bu o'rinda ham o'qituvchining qanday yo'l tutajagi aniq va ravshandir. O'quvchi naqadar ulg'ayib borgani sari uning aqliy faoliyatida manosiga tushunib esda olib qolish shu qadar katta rol o'ynaydi. O'qituvchi shunga erishmog'i kerakki, manosiga tushunib esda olib qolish va esga tushirish o'quvchi mnemik faoliyatining asosiy xarakteristikasi bo'lib qolishi lozim. Bunda o'quvchilarga (o'smirlik yoshidan boshlab, mexanik esda olib qolishning ahamiyatiga

mutlaqo etibor berilmaganda va hatto bunday esda olib qolish kamsitilgan vaqtda) mexanik esda olib qolish hamma vaqt ham tushunarsiz bo'lgan materialni manosiz yodlashni bildiravermasligini, mexanik esda olib qolish aniq, so'zma-so'z esda olib qolish va esga tushirishga qaratilgan ustanovka bilan bog'liq ekanligini, bu hol ta'riflar, ifodalar, sanalar, chet tillardan kirgan so'zlarning ahamiyati va hokazolar uchun mutlaqo zarur ekanligini tushuntirish lozim.

Maktab yoshida xotirani rivojlantirishning umumiy yo'nalishi shundan iboratki, o'quvchi o'zining mnemik funksiyasini asta-sekin egallab boradi, bu funktsiya ixtiyoriy, ya'ni uyushgan, tartibga solinadigan va boshqariladigan bo'lib qoladi.

Pedagogik psixologiyada o'qitishning turli bosqichlarida analitik-sintetik faoliyatning umumiy qonuniyatlarini tadqiq etishga katta e'tibor berilgan. (N. A. Menchinskaya D. N. Bogoyavlenskiy va boshqalar.) Avvalo umumlashtirishlardan oldin tahlil qilinadi, deb qayd qilingan. Shundan keyingi umumlashtirishlarning xarakteri xilma-xil bo'lib, bundan oldingi tahlil o'rganilayotgan hodisalarning ob'ektiv tabiatini qay darajada yoritib berishiga bog'liq. Ta'limning dastlabki bosqichlarida tahlil qilish odatda to'la emas, yuzaki bo'ladi, hodisalarning mohiyatini to'la qamrab olmaydi. Buning oqibatida umumlashtirish ham juz'iy masalalarni biror umumiy printsiptga bog'lash asosida bo'ladi, to'laqonli, qonuniy bo'lmaydi, chunki yo muhim bo'lmagan tasodifiy belgilar asosida, yoki muhim va muhim bo'lmagan belgilarning qo'shilishi asosida (bu belgilar taxmin qilinadi) amalga oshiriladi.

N. A. Menchinskaya bilan D. N. Bogoyavlenskiy bunday tahlil qilishni sistemali tahlilga qarama-qarshi bo'lgan sistemasiz tahlil deb ataydilar. Sistemasiz tahlilni odatda, kichik yoshdagi o'quvchilar va kichik o'smirlarning muayyan narsa yoki hodisalarni u yoki bu tushunchaga kiritishi vaqtida kuzatish mumkin. Bunday hollarda, R. G. Natadzening tadqiqotlari ko'rsatganidek, birinchi sinf o'quvchilari hatto tushunchaning muayyan va muhim belgilarini bilsalarda, shunga qaramay sof tashqi, ko'rinib

turgan belgilar asosida (o'zlariga ma'lum bo'lgan sifatlarni, "sut emizuvchilar", "baliq" va "parranda" tushunchalarining muhim belgilarini bilishlarini inkor qilgan holda) delfin yoki kitni baliqlar jumlasiga, ko'rshapalakni parrandalar jumlasiga kiritganlar.

Xuddi shu tarzda kichik yoshdagi o'quvchilar eganing nima ekanligini bilganlari (va to'g'ridan-to'g'ri berilgan savolga to'g'ri javob qilganlari) holda ko'pincha amaliy ishda bu ta'rifga emas, tashqi tasodifiy belgiga gapda birinchi o'rinda turgan so'zga e'tibor beradilar. Yuqorida aqliy rivojlanishning yosh xarakteristikasini ko'rib chiqqan vaqtda ko'pgina misollar keltirib o'tildi. Hatto oltinchi sinf o'quvchilari ham, ba'zan agar to'g'ri burchakli uchburchakning to'g'ri burchagi yuqori tomonda bo'lsa, bu uchburchakni yaxshi bilolmaydilar, chunki o'zlariga yaxshi ma'lum bo'lgan va oddiy tarifga emas, balki tasodifiy belgiga to'g'ri burchakning pastda chap tomonda turishiga e'tibor beradilar.

Ta'lim protsessida analiz va sintezning ancha rivojlangan formalariga sekin-asta o'tiladi. Bunda o'qituvchining yo'lga soluvchi, o'quvchilar tomonidan qilingan analiz va sintezni tashkil etuvchi, tartibga soluvchi va nazorat qiluvchi so'zi hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'quvchilar o'zlashtiradigan o'quv fanlari narsa va hodisalarning muhim belgilari haqidagi umumlashgan bilimlar bo'lgan ilmiy tushunchalar sistemasidan iboratdir. Fanni o'zlashtirish, xususan, o'quvchilarda tegishli tushunchalarni tarkib toptirishdan iboratdir. Lekin biz hozirgina qayd qilib o'tganimizdek, bir qancha hollarda bu tushunchalar haqiqiy umumlashtirishlar asosida emas, balki jo'z'iy masalalarni biror umumiy printsiptga bog'lash (qonundan tashqari umumlashtirishlar) asosida tarkib topadi.

Juz'iy masalalarni biror umumiy printsiptga bog'lash qanday sabablarga ko'ra yuz beradi? Nima uchun o'quvchilarda qonundan tashqari umumlashtirishlar asosida muhim bo'lmagan belgilar bo'yicha noto'g'ri tushunchalar paydo bo'ladi? Psixologik tadqiqotlarda buning ikkita sababi borligi ko'rsatib o'tiladi.

Birinchi, bu o'rinda o'quvchining kundalik tajribasi, uning xayotida vujudga kelgan tirikchilikka oid tushunchalar, dastlabki hayotiy umumlashtirishlar ta'sir ko'rsatadi. A. Redko, M. N. Skatkin va boshqalarning o'tkazgan tadqiqotlariga ko'ra, sichqon uy hayvoni (chunki u uyda yashaydi), meva albatta shirin va esa bo'ladigan narsa (kichik yoshdagi o'quvchi hayotda xuddi ana shunday mevalarga duch kelgan). Shu tariqa tasodifiy belgilar umumlashgan ahamiyatga ega bo'ladi.

Ikkinchi, bu erda o'quvchining hissiy idrok qilish xarakteri ta'sir etadi. Bola bitta rasm yoki chizma ta'siri ostida bevosita idrok qilgan yoki tasavvur etgan belgilar muhim belgilar darajasiga ko'tariladi. Biroq bir tushunchani tasodifiy, muhim bo'lmagan belgilar tasvirlab bo'lmaydi. Umuman qo'lni, umuman mevani, baliqni va xokazolarni tasvirlash mumkin emas. Umuman uchburchakni tasvirlab bo'lmaydi uchburchak hamisha muayyan burchaklarga, tomonlarga ega bo'lgan, tekislikda ma'lum tarzda joylashgan butunlay konkret uchburchakdan iboratdir.

Masalan, o'quvchilarning diqqat-e'tibori aniq ifodalangan, lekin muhim bo'lmagan tasodifiy belgilarga jalb qiladi. Shu sababli to'g'ri chiziq hamisha gorizontaldir; "tashqi burchak hamisha o'tmas burchak bo'ladi"; "qul qaddi bukilgan, azob chekkan odam"; "quldor semiz, qimmatbaho narsalar bilan yasangan kishi" va hokazolar tipidagi keng tarqalgan xatolar kelib chiqqan.

Albatta, aniqlangan faktlar maktab o'quvchilaridagi ana shunday noto'g'ri umumlashtirishlar, xato tushunchalar qonuniy ravishda paydo bo'ladi, deb xulosa chiqarishga olib bormaydi. Biz agar o'qituvchi tahlil va umumlashtirishlarning xato ekanligini ogohlantirish uchun maxsus choralar ko'rmasa, ko'pincha qanday hollar yuz berishini ko'rsatib o'tamiz. Bu choralar, psixologlar aniqlab chiqqanidek, ikki tomonlama xarakterga ega.

Birinchi, muhim bo'lmagan belgilarni o'zgartirish mumkin, buning uchun ko'rgazmali materialni maksimal darajada xilma-xil qilish kerak, unda muhim bo'lgan belgilarning invariantligi (ya'ni doimiy belgilar bilan saqlanishi) mavjud bo'lgan holda muhim bo'lmagan belgilar albatta

o'zgartiriladigan bo'lsin. Shu bilan birga to'g'ri umumlashtirishlarni ishlab chiqish uchun, E. N. Kabanova - Meller ko'rsatib o'tganidek, o'quvchilar taklif qilingan. misollarni taqqoslashlari va umumiy narsalarni, shuningdek turlanadigan, o'zgarishi mumkin. bo'lgan, turli ahamiyatga ega bo'ladigan narsalarni ajratib ko'rsatishlari lozim. "Orol" degan tushunchani shakllantirib, kartadan orollarning katta va kichik, turli shakldagi orollar, tekis va tog'liq, qirg'oq yaqinidagi va okean orollari bo'lishi mumkinligini ko'rsatsa bo'ladi. "Ildiz" degan tushunchani shakllantirib, rasmda ildizlarning har xil ko'rinishlarini er osti va er usti, uzun va qisqa, o'q ildiz va sershox ildizlar bo'lishini ko'rsatib berish kerak. Albatta, hamma vaqt ham variatsiyalarning barcha xillarini qamrab olish imkoni bo'lmaydi. Bunga alohida ehtiyoj ham yo'q, chunki o'quvchilarga hissiy tajribaning cheklanganligini tushuntirib berish, bu tajriba chegarasidan albatta chetga chiqish mumkinligini ko'rsatish muhimdir.

Ikkinchidan, o'qituvchi muhim bo'lmagan belgilarning variatsiyalari bo'lishi mumkinligini, bu variatsiyalarning printsiplarini va yo'nalishini og'zaki ta'kidlab o'tishi mumkin. Ba'zan bu shunday oddiy ko'rsatma, ya'ni "to'g'ri burchakni to'g'ri ajratib ko'rsatish uchun uning faqat gradus o'lchoviga e'tibor bering hamda uning qaerda va qanday joylashganligiga e'tibor bermang" qabilidagi konkret ko'rsatma bo'ladi. Tushunchani ochib berish vaqtida o'quvchilardan muhim belgilarnigina emas, balki muhim bo'lmagan belgilarni ham va ularning ehtimol tutilgan variatsiyasini ham ko'rsatib berishlarini ham talab qilish kerak. Ko'rsatish va tushuntirishni kombinatsiyalashtirish, albatta, eng yaxshi natijalar beradi.

Masalan, o'qituvchi "vertikal burchaklar" degan tushunchani kiritar ekan, bunday deydi: "Vertikal burchaklar" faqat darslikda tasvirlanganidek bo'lishi shart emas. Ular turli holatda turishi mumkin (doskaga chizib ko'rsatadi), burchaklarning kattaligi ham turlicha bo'la oladi (namoyish qilinadi).

O'quvchilar maktabda ta'lim olar ekanlar, fan asoslarini egallabgina qolmasdan, shu bilan birga xilma-xil ko'nikma va malakalarni ham hosil

qiladilar. Ko'nikma-bu to'g'ri usul va yo'llarni tatbiq qilgan holda biror harakatni yoki murakkab faoliyatni muvaffaqiyatli bajarishdir. Malaka deb mustahkamlangan, avtomatlashtirilgan ish usullari va yo'llariga aytilib, bu yo'llar murakkab, ongli faoliyatning tarkibiy tomonlari hisoblanadi. Ko'nikmalar mashqlar jarayonida vujudga keladi, lekin har qanday mashq ham (bir qolipdagi harakatlarni takrorlash singari) ko'nikmani vujudga keltiravermaydi. Bitta harakatni ming marta takrorlash mumkin, lekin agar nima qilish, qanday natijalarga erishish kerakligini aniq bilmasang, agar natijalarni vaqti-vaqti bilan etalonga taqqoslash, xatolarni aniqlash va ularni tuzatishga harakat qilish imkoniga ega bo'lmasang, muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi.

Sanab o'tilgan shartlar ko'nikmalarni tarkib toptirish uchun zarurdir. Ko'nikma harakatlarni bajarishning to'g'ri usullarini (yoki yo'llarini) egallash (masalan, o'qish, yozish ko'nikmasi) bilan bog'liqdir. Ko'nikmaning turli-tuman darajalari borki, ularga o'quv vazifalari va o'quvchilarning yoshiga qarab baho beriladi. Malakalar paydo bo'lish vaqtida ongli faoliyatning ayrim komponentlarida nima ro'y beradi? Avvalo, malaka bosqichida harakat tezlashadi va ancha aniqroq bo'lib qoladi. So'ngra harakat strukturasi qayta quriladi: harakatning ancha mayda, tugallangan elementlari ancha yirik, yaxlit elementlarga aylanadi (masalan, bo'g'inlab o'qishdan butun so'zlar va gaplarni o'qishga o'tish).

Harakat ortiqcha, keraksiz, yordamchi elementlardan xalos bo'ladi, ancha tejamli bo'lib qoladi. Nihoyat, eng muhimi shundan iboratki, harakatning ayrim komponentlari avtomatlashadi, ongning to'g'ridan-to'g'ri nazoratsiz, yoki sust nazorati bilan amalga osha boshlaydi. Jarayonni nazorat qilishdan ozod bo'lgan ong ishning ancha murakkab va ijodiy tomoniga qaratiladi. O'qish malakasiga ega bo'lgan o'quvchi o'qish jarayonining o'zi qanday borayotganligini sezmay qoladi va uning diqqat e'tibori o'qish jarayonini nazorat qilishga emas, balki o'qilayotgan narsaning mazmuniga qaratiladi. Agar har qanday faoliyatning barcha elementlari ong tomonidan nazorat

qilinganda edi, bu faoliyat qanchalik murakkabroq, sekinroq va jiddiyroq bo'lar edi!

Biroq, malaka ongning nazorat qilishidan mahrum etilgan batamom avtomatik harakati emas. Zarur bo'lganda (oldindan hisobga olinmagan qiyinchilik, birmuncha boshqacharoq maqsadning qo'yilishi, kutilmagan xato ro'y berganda) ong aralashadi va harakatni yo'lga solib yuboradi. O'quv, mehnat, sport, gigiena va boshqa malakalar bo'ladi. O'quv malakasi degan. malakaga to'xtalib o'tamiz. Bu avvalo o'qish, yozish, hisoblash malakalaridir. Bu malakalardan. har biri juda murakkab tabiatga ega bo'ladi. Intellektual malakalar yoki aqliy ish malakalari alohida qiziqish uyg'otadi.

L. S. Vigotskiy, P. Y. Galperin, N. A. Menchinskaya, P. A. Shevryov va boshqalarning tadqiqotlarida masalalarni echish jarayonida fikrlashning to'xtash (qisqarish) hodisasi o'rganib chiqilgan. Bir xil fikrlash jarayonida sekin-asta oraliq zvenolar tushib qolishi ro'y beradi, buning oqibatida butun jarayon to'xtagan, qisqargan xarakterga ega bo'ladi. Shu bilan birga fikrlashning asoslab beruvchi zlementlari (nima uchun boshqacha emas, balki xuddi shunday harakat qilish kerak, degan savolga javob beradigan umumiy qoidalar) tushib qoladi, bu elementlarni o'quvchi yaxshi bilmagani uchun emas, balki aksincha bu asoslab beruvchi fikrlarni yaxshi bilgani, bu qoidalarni anglash, keraksiz bo'lib qolgani uchun ham tushib qoladi.

Fikrlashning nimani va qanday qilish kerak qanday operatsiyalarni qanday izchillik bilan amalga oshirish zarur, degan savolga javob beradigan operativ elementlari saqlanib qoladi. N. A. Menchinskaya bilan D. N. Bogoyavlenskiy ko'rsatib o'tishlariga qaraganda, buning ma'nosi shuki, bir xildagi mashqlarning ta'siri ostida o'quvchida nima uchun mazkur yo'nalishda harakat qilish kerak, degan shubha tug'ilmaydi va u mazkur fikrlashga oid masalaning xususiyatlariga muvofiq keladigan harakat usullarini belgilab olishgagina e'tibor beradi.

P. A. Shevryov "assotsiativ zanjirning qisqa tutashuvi" deb atagan hodisa ro'y beradi: o'quvchi masalaning shartlarini idrok qilgach, darhol ijro etish harakatlariga o'tadi, fikrlashning

butun asoslab beruvchi qismini go'yo qavsdan chiqarib yuboradi. Shunday qilib, bir xildagi mashqlar jarayonida fikrlash zvenolarining qisqarishi, xususiy operatsiyalarning yaxlit bir harakatga malakalarning tarkib topishi uchun tipik bo'lgan qonuniyatlarga birlashuvi kuzatiladi. Bu hol intellektual malakalar aqliy harakatlarni avtomatlashtiruvchi malakalardir, deb gapirishga asos beradi.

Malakalarni tarkib toptirish va mustahkamlashning zarur sharti mashq qilish bo'lib, u quyidagi shartlarni qanoatlantirishi lozim:

1) mashqning maqsadini aniq bilish, qanday natijalarga erishish kerakligini bilish zarur;

2) bajarishning aniqligini maxsus kuzatish, agar xatolar paydo bo'lsa, ular mustahkamlanib qolmasligi uchun mashqlarning natijalarini kuzatish, o'z harakatlarini etalon. bilan taqqoslash, qanday muvaffaqiyatlarga erishib bo'linganini anglash va kamchiliklarga barham berish uchun ulardan qaysilariga diqqatni qaratish kerakligini bilib olish zarur;

3) o'quvchilarning individual psixologik xususiyatlariga bog'liq bo'lgan mashqlar soni malaka hosil qilish uchun etarli bo'lishi lozim. Agar mashqlar etarli bo'lmasa, malaka mustahkamlanmaydi, balki tezroq barbod bo'ladi. Mashqlar haddan tashqari ko'p bo'lsa, odatda o'quvchilar bu mashqlarga salbiy munosabatda bo'la boshlaydilar va bu hol e'tiborni pasaytiradi, natijada malakaning hosil bo'lishiga xalaqit beradi;

4) mashqlar bir xildagi harakatlarning tasodifiy yig'indisidan iborat bo'lmasligi lozim. Bu mashqlarga muayyan sistema, ularning aniq rejalashtirilgan to'g'ri izchilligi, xususan ularni sekin-asta murakkablashib borishi asos qilib olinishi kerak;

5) mashqlar bir qadar uzoq muddatga uzilib qolmasligi lozim, aks holda malaka sekin hosil bo'ladi yoki agar u mustahkamlanmagan bo'lsa, tezda susayib qoladi, tormozlanadi, hatto umuman yo'qolib ketadi. Malakaning susayishi va yo'qolishi uning regressiv (kaytish, orkaga xarakatlanish) taraqqiyotida ifodalanadi harakat sekin-asta deavtomatlashadi, uni bajarish yana jiddiy e'tibor berishni va uning har bir elementini

ong to'g'ridan-to'g'ri nazorat qilishni talab etadi, harakatning tezligi va aniqligi yo'qoladi.

Ta'lim jarayonining boshqarish muammosi. Ta'limni qanday qilib boshqariladigan jarayonga aylantirish kerak?

Ko'pgina psixologlar ta'lim jarayonini tahlil qilar ekanlar, uni etarli darajada boshqarib bo'lmaydigan jarayon deb ta'kidlaydilar. Lekin uni butunlay boshqarib bo'lmaydigan, stixiyali ravishda tarkib topadigan jarayon deb atash noto'g'ri, bu hol aniq maqsadni ko'zlab ta'lim berish g'oyasining o'ziga zid bo'lar edi. Biroq, o'qituvchi ta'limni tashkil etadi, unga rahbarlik qiladi, uni amalga oshiradi va yo'naltiradi, degan fakt ta'lim etarli darajada boshqariladigan va tartibga solinadigan jarayondir, degan ma'noni anglatmaydi, chunki biz boshqariladigan ta'lim deb (boshqa hamma optimal shart-sharoitlar mavjud bo'lganda), shunday ta'limni ayta olamizki, bunda har bir bolaning harakatidagi har bir qadam nazorat qilinadi, o'qituvchi har bir o'quvchining har bir bosqichida muayyan bilimlarni o'zlashtirishi yoki muayyan ko'nikma va malakalar hosil qilishi haqida uzluksiz axborot olib turadi, yangi material avvalgi materialni o'zlashtirish xarakteriga qarab taqdim qilinadi.

Albatta, o'qituvchi ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirish jarayonini va aqliy rivojlanishining borishini har bir paytda va har bir o'quvchiga nisbatan hamma tafsiloti va zvenolari bilan nazorat qilmaydi va nazorat qila olmaydi. Binobarin, bu hozirgi ta'lim protsessining jiddiy kamchiliklaridir. O'qituvchi o'quvchilar tomonidan material qanday o'zlashtirilayotgani haqida juda umumiy tasavvurgagina ega bo'ladi (bu haqdagi axborotni ahyon-ahyondagina olib turadi), o'qitishda esa u odatda har kimning individual imkoniyatlarini emas, balki o'rtacha o'qiydigan o'quvchini ko'zda tutadi. Bunday sharoitda o'qituvchi, albatta, ta'lim protsessini chinakamiga boshqara olmaydi.

Xo'sh, ta'limni qanday qilib boshqariladigan jarayonga aylantirish kerak? Mumkin bo'lgan yo'llardan biri o'zlashtirish jarayonini berilgan topshiriqni o'zlashtirish jarayoni sifatida maxsus tashkil etishdir. Bu jihatdan ancha

ishlangan sistema P.Y.Galperinning aqliy harakatlarni etap bo'yicha tarkib toptirish nazariyasiga asoslangan ta'lim sistemasidir. Bu nazariya L.S. Vigotskiyning takliflari asosida vujudga kelgan bo'lib, A. N. Leontevning aqliy harakatlarni tarkib toptirish jarayonining o'ziga xos xususiyatlari haqidagi tadqiqotlarida rivojlantirilgan. Mazkur nazariya odamning psixik faoliyatini tarkib toptirishga oid umumiy nazariyaning tarkibiy qismidir. Ana shu nazariyaga muvofiq, odamning antogenetik rivojlanishida harakatlar interiorizatsiyasi degan jarayonlar, yani tashqi harakatlarning sekin-asta ichki, aqliy harakatlarga aylanish jarayonlari ro'y beradi.

Dastavval o'quvchilar tashqi, moddiy harakat bilan ish ko'radilar. "Faqat shundan keyingina harakatning sekin-asta o'zgarishi umumlashtirish, uning zvenolarini qisqartirish va u bajariladigan darajani o'zgartirish natijasida, harakatning interiorizatsiyasi; ya'ni uning ichki harakatga, endi butunlay bolaning aqlida voqe bo'ladigan harakatga aylanishi ro'y beradi", deb yozadi A. N. Leontev. Ko'rsatilgan bu jarayon bir qator muayyan etaplar orqali predmet harakatlaridan

qattiq ovozli harakatlarni bajarish etapi orqali o'z ichida harakat qilishga o'tadi. Ta'lim jarayoni ham shunga muvofiq ravishda etaplar asosida quriladi, shuning uchun ham etap bo'yicha jarayon deb ataladi. Avvalo harakatning chamalash asosi, belgisi aniqlanadi, topshiriq haqida oldindan tasavvurga ega bo'lish, uni oldindan chamalash uchun harakat operatsiyalariga bo'lib chiqiladi.

P. Y. Galperin va uning xodimlari topshiriqni chamalashning uchta asosiy tipini belgilab chiqdilar.

Birinchi tipning chamalash asosini faqat namunalar (harakat va mahsulot namunalari) tashkil etadi. Bu harakatni qanday bajarish to'g'risida hech qanday yo'l-yo'riq berilmaydi. O'quvchi juda "sekin, sinab ko'rish va yanglishish" yo'li bilan o'zi harakat qiladi.

Ikkinchi tipning chamalash asosi yangi materialga oid harakatni qanday qilib to'g'ri bajarish to'g'risida hamma yo'l-yo'riqlarga ega bo'ladi. Ana

shu tip asosida ta'lim berish ancha tez boradi va deyarli xatosiz bo'ladi.

Uchinchi tipni chamalash yangi topshiriqlarni tahlil qilishni rejali tarzda o'rgatish bilan bog'liq bo'lib, u ana shu topshiriqlarni to'g'ri bajarish shartlarini ajratib ko'rsatish imkonini beradi. Uchinchi tip asosida chamalab ta'lim berishda xatolar juda kam bo'ladi, ifodalangan harakatlar yangi sharoitga ko'chirilganda deyarli cheklanmagan imkoniyatga ega bo'ladi.

Topshiriqni chamalash tipi o'quvchi hali topshiriqni bajarishga kirishmasdan oldin ro'y beradi. Bu yangi harakatni qanday bajarish kerakligi to'g'risidagi ko'rsatmalar sistemasidir. Endi o'quvchi uni bajarishga kirishadi. Keyingi bosqichda moddiy harakat bosqichida harakat yo predmetlarda yoki ularning tasvirlarida (sxemalar, chizmalar, maketlar, modellar va hokozalarda) olib boriladi, ular predmetlar bilan taqqoslanadi, o'lchanadi, qayta joylashtiriladi, o'zgartiriladi. So'ngra ana shu harakatlarning o'zini predmetlarga tayanmay baland ovoz (nutq) vositasida bajarish bosqichi boshlanadi. Nutq vositasida harakat qilish moddiy harakatning in'ikosi sifatida quriladi.

Endi predmetlar va ularning tasvirlari bilan ish ko'rishga zarurat qolmaydi. Navbatdagi bosqich baland ovoz vositasida harakat qilishni ichki planga ko'chirish bu xuddi o'sha tashqi nutqning o'zi, lekin o'z ichida harakat qilish (o'z ichida gapirish)dir. Nihoyat, oxirgi bosqich ichki nutqdagi, o'zi uchun harakat qilishdir. Bu harakatning nutq qobig'ini tez qisqartirish bilan bog'liq (ma'lumki "o'zi uchun" nutq juda qisqa bo'ladi). Ko'rsatib o'tilgan nazariya avtorlarining fikriga qaraganda aqliy harakatlarni tarkib toptirishning umumiy sxemasi ana shunday. Masalan, bola avval predmetlarni haqiqatda bir-biriga qo'shib chiqadi, so'ngra shu qo'shishning o'zini ovoz chiqarib gapirish bilan aks ettiradi (lekin haqiqiy qo'shib chiqishni amalga oshirmaydi) va, nihoyat, uni "ichida" qo'shishni o'rganadi.

Tadqiqotchilarning fikriga qaraganda, tushunchalar deyarli hammada xatosiz tarzda hosil bo'lgan. Shu bilan birga hamma bosqichlarda harakatning qanday bajarilayotganligi nazorat qilib borilgan (oxirgi bosqichda harakatning bajarilishi mustaqil nazorat qilingan), binobarin, aqliy

harakatlarning tarkib topishi planli ravishda boshqarib borilgan, ular orqali esa harakatlarning mahsuli bo'lgan bilimlarning tarkib topishi ham boshqarilgan.

Ta'lim jarayonini boshqarishning boshqa imkoniyatlarini qidirish programmashtirilgan ta'limning psixologik asoslarini ishlab chiqish bilan bog'langan (L. N. Landa va boshqalar). Psixologik nuqtai nazardan qaraganda, programmashtirilgan ta'lim nima va u odatdagi ta'limdan nima bilan farq qiladi? Buni tushunish uchun o'quv jarayonini uning qatnashchilari: ta'lim beradigan, bilimlarni etkazadigan o'qituvchi va o'qitiladigan, axborotni o'zlashtiradigan o'quvchi tomonidan sxematik tarzda tasavvur qilib ko'rmoq kerak.

O'qituvchi bilan o'quvchi, ma'lumki, o'quv jarayonining ikki zvenosidir (zveno ta'limning sub'ekti va zveno ta'limning ob'ekti). Mana shu zvenolarning o'zi o'quv jarayonidagi boshqarish sistemasining zvenolaridir. Ular orasida, kibernetika tili bilan gapirganda, to'g'ri va qaytarma aloqalarning kanallari harakat qiladiki, bu kanallar orqali o'qituvchi bilan o'quvchi axborot ayirboshlaydilar. O'qituvchi tushuntiradi, isbotlaydi, dalil keltiradi, chizadi, rasm soladi, tajriba qilib ko'rsatadi, o'quvchi ko'radi, tinglaydi, tushunishga, o'zlashtirishga, esda olib qolishga harakat qiladi, fikr yuritadi, umumlashtiradi. Buning ma'nosi shuki, "to'g'ri aloqa kanali" orqali axborot sub'ektidan ob'ektga, o'qituvchidan o'quvchiga etkaziladi. Lekin buning o'zi etarli emas.

Ta'lim to'la-to'kis bo'lishi uchun "qaytarma aloqa kanali" ham harakat qilishi zarur. O'qituvchi o'quvchining qanday ta'lim olayotgani haqida axborotga ega bo'lmay turib, ko'r-ko'rona ta'lim bera olmaydi. Shu sababli talim protsessi "qaytarma aloqa kanali"ning ham ishlashini nazarda tutadi: o'quvchi darsda olgan bilimidan javob qaytaradi, materialni takror ishlab chiqadi, masalani echadi, o'qituvchi tinglaydi, ko'radi baho qo'yadi. Faqat ana shu "qaytarma axborot" asosidagina o'qituvchi malum o'quvchining ta'lim olishi muvaffaqiyatli boryaptimi yo'qmi shu haqda xulosa chiqara oladi va shunga qarab ta'lim jarayoniga tuzatishlar kirita oladi, o'quv jarayonining bundan keyingi borishini rejalashtira oladi. Lekin o'qituvchining huzurida

repetitordagi singari bitta o'quvchi emas, balki 35-40 o'quvchi bo'ladi.

O'qituvchi har bir o'quvchidan to'xtovsiz oqim bo'lib kelib turgan qaytarma axborotni olish imkoniga ega emas, ta'limdagi har bir "qadam" dan keyin har bir o'quvchidan so'rab chiqa olmaydi (so'rab chiqqanda ayni muddao bo'lardi!). Usha kibernetika tili bilan. aytganda, "qaytarma aloqa kanali" vaqt-vaqti bilan ishlaydi, u orqali katta uzilishlar bilan oz axborot olinadi. Bu hol shunga olib keladiki, o'qituvchi o'zlashtirishning individual xususiyatlariga oid aniq ma'lumotlarga ega bo'lmaydi. Yana bir holat ko'ndalang bo'ladi: hamma o'quvchilarni qanday qilib aktiv quloq solishga, idrok etishga majbur qilish kerak?

Hamma o'quvchilarning xamma vaqt ishlayotganligiga qanday ishonish mumkin? Biz o'quvchilarning ba'zan o'zlarini diqqat qilayotganga solishlarini bilamiz. Programmalashtirilgan ta'limda oddiy, an'anaviy ta'limning barcha ana shu salbiy tomonlariga barham beriladi, programmalashtirilgan ta'lim o'quv jarayonini doimiy nazorat qilib turish va boshqarishni ta'minlaydi. Ba'zan, programmalashtirilgan ta'lim turli o'rgatuvchi mashinalar, o'rgatuvchi qurilmalar yordamida ta'lim berishdir, deb hisoblaydilar. Bu noto'g'ri.

Programmalashtirilgan ta'limning mohiyati uning mashinalashgan bo'lishida (texnika vositalarini qo'llagan holda) ham, shuningdek mashinalashmagan bo'lishida ham emas. Programmalashtirilgan ta'lim o'qitishni shunday tashkil etishni nazarda tutadiki, bunda o'rganayotgan o'quvchi oldingi materialni egallab olmasdan turib o'zlashtirishda navbatdagi qadamni qo'ya olmaydi. Buning uchun o'quv materialini qat'iy mantiqiy izchilikda joylashtirilgan kichik portsiyalarga bo'linadi (bular "qadamlar", "kadrlar", "dozalar" deb ataladi). O'quv materialining ana shunday tuzilishi "programma" deyiladi. Ko'rsatilgan "portsiyalar" sekin-asta o'quvchilarga taqdim etiladi va ular ko'rish analizatoriga ham (tekst, chizmalar, sxemalar, rasmlar shaklida), eshitish analizatoriga ham (chet tilini o'qitish vaqtida magnitofon lentasiga yozib olish)

mo'ljallanishi yoki bir vaqtning o'zida har ikkala analizatorga ham mo'ljallanishi mumkin.

O'qish va aqliy rivojlanish. Nimani o'qitish kerak va qanday o'qitish kerak? Hozirgi sharoitda ta'limni o'quvchilarda muayyan bilim, ko'nikma va malakalar sistemasini tarkib toptirishdangina iborat deb aslo talqin qilib bo'lmasligi yaxshi ma'lum. Ta'limni shunday tashkil etish vazifasi qo'yilmoqdaki, u o'quvchilarning aqliy taraqqiyotini maksimal darajada ta'minlaydigan bo'lsin. Shuning uchun ham biz oddiy ta'lim haqida emas, balki rivojlantiruvchi ta'lim to'g'risida gapiramiz.

Nimani o'qitish kerak va qanday o'qitish kerak? Bu muammo keyingi yillarda maktab programmalari hamda o'quvchilarning fan va texnika taraqqiyotining hozirgi darajasidan ancha orqada qolayotganligi munosabati bilan pedagoglar, metodistlar, psixologlar va keng jamoatchilikning alohida diqqat e'tiborini jalb qildi. Texnika taraqqiyoti va fanning tez sur'at bilan rivojlanayotganligi yosh avlodning umumiy ta'lim tayyorgarligi darajasida tobora ko'proq talablar qo'ymoqda. O'quv programmalari va kurslarini qayta qurish, zamonaviylashtirish zarur bo'lib qoldi.

Biroq o'quvchining o'qishi va uning aqliy rivojlanishi o'rtasidagi aloqa va o'zaro bog'lanish muammosi hali etarli ravishda o'rganib chiqilmagan. Psixologlar umumiy aqliy qobiliyatlarining strukturasi ochib berishga harakat qilmoqdalar. Masalan, N. D. Levitov, umumiy aqliy qobiliyatlar avvalo shunday sifatlarni o'z ichiga oladiki, ular farosatlilik (aqliy mo'ljalning tezligi), chuqur o'ylash, tanqidiy yondoshish sifatida nomlanadi, deb hisoblaydi. Y. A. Samarin aqliy faoliyatning assotsiativ tabiatini sistemalilik printsipli asosida tekshirar ekan, assotsiatsiyalarning tegishli darajaga birlashish xarakteriga qarab aqliy faoliyat darajalarini klassifikatsiya qilib chiqqan.

N. A. Menchinskaya o'zining bir gruppada xodimlari bilan birga aqliy taraqqiyot muammosini samarali tadqiq qilib chiqqan. Bu tadqiqotlar D. N. Bogoyavlenskiy va N. A. Menchinskaya tomonidan ta'riflab berilgan qoidaga, ya'ni aqliy taraqqiyot hodisalarining ikki kategoriyasi bilan bog'liqligi haqidagi qoidaga asoslanadi. Birinchidan, bilimlar fondi to'plangan bo'lishi lozim bunga P. P.

Blonskiy e'tiborni jalb qilgan edi: "Qupquruq bosh fikr yuritmaydi: bu bosh qancha ko'p tajriba va bilimga ega bo'lsa, u shu qadar ko'proq fikrlashga qodir bo'ladi". Shunday qilib, bilimlar tafakkurning zarur shartidir.

Ikkinchidan, aqliy rivojlanishni xarakterlash uchun shunday aqliy operatsiyalar zarurki, ular yordamida bilimlar egallanadi. Ya'ni aqliy rivojlanishning xarakterli xususiyati yaxshi ishlab chiqilgan va qat'iy mustahkamlangan aqliy usullarning alohida fondini jamg'arish bo'lib, bu usullarni intellektual ko'nikmalarga kiritish mumkin. Xullas, aqliy rivojlanish ongda nimaning, aks etishi bilan ham va yanada ko'proq bu aks etish qanday sodir bo'lishi bilan ham xarakterlanadi.

Tadqiqotlarning ana shu gruppasida o'quvchilarning aqliy operatsiyalari turli nuqtai nazardan turib tahlil qilinadi. Analitik sintetik faoliyat darajalari tomonidan belgilanadigan samarali fikrlash darajalari aniqlab olinadi. Ana shu darajalarga:

- 1) analiz bilan sintez o'rtasidagi bog'lanish,
- 2) bu jarayonlarni amalga oshirishda yordam beradigan vositalar,
- 3) analiz bilan sintezning to'lalilik darajasi xarakteristikasi asos qilib olinadi.

L.V. Zankov nuqtai nazaricha aqliy rivojlanish sohasida hal qiluvchi narsa tabiatiga ko'ra turli xarakterga ega bo'lgan harakat usullarini muayyan funktsional sistemaga o'z birlashtirishdan iborat. Masalan, kichik yoshdagi o'quvchilarga bir xil darslarda analiz qilib kuzatishni, boshqa darslarda (vaqt va mazmun jihatidan bir-biridan o'zoqroq darslarda) muhim belgilarni umumlashtirishni o'rgatganlar. Aqliy faoliyatining ana shu turli xarakterdagi usullarini bitta sistemaga, yagona analitik sintetik faoliyatga birlashtirish ro'y bergan Yuqorida bayon qilinganlar munosabati bilan aqliy rivojlanishning mazmuniga oid chog'dagina aqliy rivojlanishdagi progress haqida gapirish mumkin.

E. N. Kabanova-Meller aqliy faoliyatning bir ob'ektda tarkib topgan usullarini boshqa ob'ektga keng va aktiv ravishda ko'chirishni aqliy rivojlanishning asosiy mezoni deb hisoblaydi. Masalan, quldorlik tuzumini tahlil qilish sxemasini

feodal tuzumni tahlil qilishga mustaqil ravishda ko'chirish; Buyuk Britaniyaning iqlimini dengizning yaqinligi, kenglik, dengiz sathidan balandligi, ko'p bo'lib turadigan shamollarni hisobga olgan holda tahlil qilish printsiplarini Yaponiyaning iqlimini tahlil qilishga ko'chirish. Z. I. Kalmikova tomonidan ishlab chiqilayotgan mezonlar, bizning nuqtai nazarimizdan qaraganda, alohida qiziqish uyg'otadi.

Bu, birinchidan, siljish sur'ati individual ish sur'ati bilan almashtirib bo'lmaydigan ko'rsatkichdir. Ishning tezligi bilan umumlashtirishning tezligi boshqa boshqa narsalardir. Sekin ishlab, tez umumlashtirish mumkin, yoki tez ishlab, sekin umumlashtirish mumkin. Siljish sur'ati umumlashtirishni tarkib toptirish uchun zarur bo'lgan bir xil tipdagi mashqlar miqdori bilan belgilanadi.

Ikkinchidan, o'quvchilar aqliy rivojlanishning boshqa bir mezoni "tafakkurning tejalishi" deb atalgan tushuncha, ya'ni fikrlar miqdori bo'lib, o'quvchilar ana shu fikrlar asosida o'zlari uchun yangi bo'lgan qonuniyatni belgilab oladilar.

Bunda Z.I.Kalmikova quyidagi mulohazalarga asoslangan. Aqliy rivojlanishi past darajada bo'lgan o'quvchilar masalaning shartlarida berilgan axborotdan sust foydalanadilar, ko'pincha uni ko'r-ko'rona sinovlar yoki asossiz analogiyalar asosida yechmoqchi bo'ladilar. Shuning uchun ularning echish yo'llari kam tejamli bo'lib chiqadi, bu yo'lda konkretlashtirilishi kerak bo'lgan, takroriy va soxta mulohazalar ko'p bo'ladi. Bunday o'quvchilarning xatosini doim chetdan tuzatib turish va yordam berish talab qilinadi. Aqliy rivojlanishi yuqori darajada bo'lgan o'quvchilar ko'p bilim fondiga ega bo'ladilar va undan foydalanish usullarini biladilar, masalaning shartida berilgan axborotdan to'la bahramand bo'ladilar, o'z harakatlarini doimo nazorat qilib turadilar, shuning uchun ularning muammoni echish yo'llari lo'nda, qisqa va ratsional ekanligi bilan ajralib turadi.

Hozirgi vaqtda psixologlar maktab o'quvchilarining aqliy rivojlanishiga oid diagnostikaning ishonarli ob'ektiv metodlarini ishlab chiqishga e'tibor bermoqdalar.

Bunga, birinchidan, o'quv ishlari jarayonida o'quvchilarda aktiv, mustaqil, ijodiy tafakkurni rivojlantirish uchun o'quvchilarga ta'lim berish shunday olib borilishi zarurki, u o'quvchilarning aqliy rivojlanishiga maksimal darajada yordam bersin. O'quvchilarga turli metodlar, turli darsliklar bo'yicha ta'lim berish vaqtida ularning aqliy rivojlanish darajasini aniqlay olish kerak. Aniqlash vositalari darsliklar va ta'lim metodlarining optimal variantlarini tanlab olishda yordam bermog'i lozim.

Ikkinchidan, har bir o'quvchi maksimal darajada va har tomonlama rivojlanishi uchun uning tafakkurining individual xususiyatlariga va intellektual imkoniyatlariga tayanish, aqliy rivojlanish darajasini aniqlay olish kerak. Hozirning o'zidayoq aqliy rivojlanishda vaqtincha orqada qolgan, umumiy aqliy rivojlanishida vaqtincha nuqsonlar bo'lgan normal bolalarga ancha samarali talim berishning psixologik shart-sharoitlari o'rganib chiqildi.

Shunday qilib, talim psixologiyasining muhim vazifasi ilmiy jihatdan asoslangan ob'ektiv psixologik metodikalarni yaratish vazifasi bo'lib, bu metodikalar yordamida turli yosh bosqichlarda o'quvchilarning aqliy rivojlanish darajasini aniqlash mumkin bo'lsin. Umumiy aqliy rivojlanish darajasini aniqlaydigan va o'lhaydigan Amerika va Yevropadaga bir qator mamlakatlarda keng tarqalgan testlar metodi, yuqorida ko'rib o'tganimizdek, haqli ravishda tanqid qilindi va tanqid qilinmoqda. Bu hol psixologlarga psixologik diagnostika va psixometriya uchun yaroqli bo'lgan boshqa, ancha mukammal metodlar yaratish vazifasini yuklamog'ida.

Ta'limni intensivlashtirish va aktiv, mustaqil, ijodiy tafakkurni tarkib toptirish. Keyingi yillarda ilmiy bilimlarning umumiy hajmi haddan tashqari tez ortib bormog'ida: olimlarning so'zlariga qaraganda, bu hajm har sakkiz yilda ikki baravar ko'paymog'ida. Ilmiy axborot oqimining shiddat bilan o'sib borayotganligi shunga olib kelmog'daki, yil sayin ilmiy bilimlarning umumiy miqdori bilan ularning maktab yoki oliy o'quv yurtida o'zlashtirilayotgan qismi o'rtasidagi farq ortib boryapti. Hayotning jo'shqin sur'atidan orqada

qolmaslik uchun. umr bo'yi o'sish, o'qib o'rganish, o'z bilimlarini to'ldirib borish kerak bo'ladi.

Bu ahvolning uddasidan chiqish uchun ikkita vazifani hal qilish kerak. Birinchi vazifa fan bilan maktabdagi ta'lim o'rtasidagi tafovutni ham miqdor jihatdan, ham sifat jihatdan maksimal darajada qisqartirish. Bu vazifa maktab programmalarini zamonaviylashtirish yo'li bilan bajariladi. Ikkinchi vazifa ta'limning xarakterini qayta qurish bilan bog'langan.

Pedagogik psixologiya fani bunday qayta qurishning bir necha yo'llari, yo'nalishlarini tadqiq qilmoqda. Bu, birinchidan, ta'limni oqilona intensivlashtirish bo'lib, u, xususan, o'quvchilarning yoshlariga xos intellektual imkoniyatlari haqidagi an'anaviy tasavvurlarni o'zgartirish, o'quvchilarning aqliy taraqqiyot rezervlarini qidirib topishdir. Ikkinchidan, psixologlar ta'lim protsessida o'quvchilarda aktiv, mustaqil, ijodiy tafakkurni mustaqil bilish faoliyatiga, mustaqil bilim egallashga yoki bazi hollarda aytishlaricha, o'z-o'zicha ta'lim olishga, maktabdan keyin mustaqil ma'lumot olishga oid qobiliyatni butun choralar bilan tarkib toptirishni najot yo'li deb bilmog'dalar.

Ta'limni intensivlashtirish. Rus psixologi L. V. Zankov yangi didaktik ta'lim sistemasini (kichik yoshdagi o'quvchilar uchun) ishlab chiqishda quyidagi printsiplarni asos qilib oladi:

1) ta'limni yuqori darajadagi qiyinchilik asosida qurish. Faqat ana shunday ta'lim, deb ko'rsatib o'tadi L. V. Zankov, jiddiy aqliy ish olib borish uchun oziq berishi hamda o'quvchilarning tez va intensiv ravishda rivojlanishiga ko'maklashuvi mumkin;

2) materialni tez sur'at bilan o'tish (yana aqlga to'g'ri keladigan chegarada); ta'limning bilishga taalluqli tomonining, nazariy bilimlarning salmog'ini keskin tarzda oshirish. Materialni egallashga olib boradigan yo'l olingan ma'lumotlarni o'zviy o'zaro bog'liq holda, o'qituvchining savollariga mustaqil ravishda javob izlash, o'z-o'zini nazorat qilish va o'z-o'zini tekshirish yordamida chuqur anglab olishdir. Ko'rsatib o'tilgan printsiplarga muvofiq ravishda tashkil etilgan eksperimental ta'lim shuni

ko'rsatdiki, o'quvchilar ancha chuqur va mazmunli bilim olibgina qolmay, balki ularning aqliy aktivligi ortadi, ularning yuqori darajadagi intellektual rivojlanishi ta'minlanadi, o'qishga ijobiy munosabat tarbiyalanadi.

D. B. Elkonin va V. V. Davidov rahbarligi ostidagi bir gruppada psixologlar ta'limning boshqa sistemasini ishlab chiqarayotgan bo'lib, bu sistema o'quvchilarning intellektual rivojlanish rezervlarini o'rganish va bu rezervlarni amalga oshirish yo'llarini tadqiq qilish bilan bog'langan. Odatda 7-10 yoshli bolalarning tafakkuri konkret obrazli xarakterga ega bo'ladi, mavhumlashtirish va abstraksiyalashtirishga nisbatan kam qobiliyatli ekanligi bilan farq qiladi, deb hisoblanadi.

Ma'lum bo'lishicha, ta'lim muayyan mazmunga ega bo'lgan va maxsus tashkil etilgan taqdirda kichik yoshdagi o'quvchilarda mavhumlashtirish va fikr yuritishning o'ylanganidan ham ancha yuqoriroq darajasini tarkib toptirish mumkin ekan. Bu yoshdagi o'quvchilar tilshunoslik va matematika sohalaridan nisbatan murakkab abstrakt tushunchalarni bema'lol o'zlashtirib olishlari mumkin.

Bruner ta'limning imkoniyatlari cheksizdir, o'quvchi har qanday yoshda deyarli har qanday bilimlarni o'zlashtirishga qodirdir, faqat unga bu bilimlarni tegishli tarzda taqdim qilish kerak, degan fikrlarni ilgari suradi. Lekin har holda shu narsa shubhasizki, hozirgi ta'lim sharoitida miyani "haddan tashqari band qilish" dan ko'ra, uni "kam band qilish" dan ko'proq xavfsirash kerak. Miyani kam band qilish esa hamisha ham uning rivojlanishini faqat ozgina sekinlatish degan ma'noni bildirmaydi, bu ko'pincha o'quvchini o'z tafakkurini cheklashga, siyqasi chiqqan shablonlar asosida fikrlash odatiga hamma, yangi, ijodiy narsalardan voz kechishga o'rgatib qo'yadi.

Ta'limning asosi o'qituvchining o'quvchilarga etkazadigan mo'l ko'l axborotini esda olib qolish emas (garchi bu muhim vazifa bo'lsada), balki bu axborotni olish jarayonida o'quvchilarning o'zlari aktiv ishtirok etishi, ularning mustaqil fikr yuritishini, mustaqil bilim olish qobiliyatini, o'z-o'zicha ma'lumotini oshirish qobiliyatini sekin-asta shakllantirib borishdan iborat bo'lmog'i lozim.

Agar o'quvchi yuzta teoremani emas, balki ellikta teoremani bilgani, lekin zarur bo'lsa, yana ellikta teoremani isbot qilib bera olgani yaxshi, desak, bu gap tortishuvga sabab bo'lmasa kerak.

Ta'lim psixologiyasi sohasida ishlayotgan tadqiqotchilarining asosiy vazifasi ta'lim protsessida mustaqil, ijodiy tafakkurni va o'quvchilarning bilish aktivligini tarkib toptirish va rivojlantirishning optimal darajadagi qulay sharoitlarini, ta'limning rivojlanib borayotgan rolini oshirish sharoitlarini aniqlashdir. Bunda psixologlar L. S. Vigotskiy tomonidanoq aniqlangan qoidaga, ya'ni ta'lim berish o'quvchi qo'lga kiritib bo'lgan rivojlanish darajasini ko'zlamadan, birmuncha olg'a ketishi, o'quvchining tafakkuriga uning mavjud imkoniyatlarini birmuncha oshiradigan talablar qo'yishi, u erishgan va yaxshi o'zlashtirib olgan analitik sintetik faoliyat darajasini talab qilishi kerak degan qoidaga asoslanadilar.

L. S. Vigotskiy ta'limning aqliy rivojlanishdagi etakchi rolini ta'kidlar ekan, ta'lim o'quvchining rivojlanishidagi kechagi kunga emas, balki ertagi kunga tayanmog'i lozim, deb hisoblagan edi. Ta'lim rivojlanishning faqat tugallangan darajasi asosida qurilmasdan, avvalo hali unchalik tarkib topmagan (va shunday ta'lim ta'siri ostida tarkib topayotgan) narsalarga tayanmog'i kerak.

Bu printsipni qanday tushunish kerak? Misol keltiramiz. Kichik yoshdagi o'quvchida o'qish faoliyatini taminlaydigan psixik funktsiyalar hali tarkib topmasdanoq unga o'qishni o'rgata boshlaydilar. L. S. Vigotskiy boladagi aqliy rivojlanishning ikki darajasi haqidagi qoidani ifodalab berdi.

Birinchi daraja, Vigotskiy ataganidek aktual rivojlanish darajasi o'quvchi tayyorgarligining mavjud darajasi bo'lib, u o'quvchining qanday topshiriqlarni to'la mustaqil bajara olishi bilan xarakterlanadi.

Ikkinchi daraja (uni Vigotskiy eng yaqin rivojlanish zonasi deb atagan) bolaning nimani mustaqil bajara olmasligini, lekin ozroq yordam bilan (yo'lyo'riq beruvchi savollar, aytib berishlar, ishora qilishlar, umumiy ko'rsatmalar berish va

hokazo) nimaning uddasidan chiqa olishini ko'rsatadi. Vigotskiy, bola bugun kattalar, o'qituvchi yordamida bajarayotgan narsani ertaga mustaqil ravishda o'zi bajaradi, eng yaqin rivojlanish zonasiga kirgan narsalar, ta'lim protsessida aktual rivojlanish darajasiga o'tadi deb ta'kidlagan edi.

“Aktiv tafakkur”, “mustaqil tafakkur” va “ijodiy tafakkur” tushunchalari tafakkurning turli darajalari bo'lib, ularning har bir keyingisi o'zidan oldingi, boshlang'ich tafakkurga nisbatan bir ko'rinish hisoblanadi. Ijodiy tafakkur mustaqil va aktiv bo'ladi, lekin har qanday aktiv tafakkur ham mustaqil tafakkur bo'lavermaydi va har qanday mustaqil tafakkur ham ijodiy tafakkur bo'lavermaydi. Misol uchun, o'quvchi teoremani isbot qilishni tushuntirib berayotgan o'qituvchining so'zlariga diqqat bilan quloq soladi, materialni tushunib olishga harakat qiladi bu erda gap aktiv tafakkur haqida borishi mumkin. Agar o'qituvchi tushuntirish o'rniga o'quvchilarga teoremani darslik teksti asosida mustaqil tahlil qilishni, tegishli bo'limni mustaqil ishlab chiqishni taklif etsa, u holda mustaqil tafakkur haqida gapirish mumkin. Isbot qilib berilmagan narsani o'quvchining o'zi kashf etib, o'zi topgan taqdirda ijodiy tafakkur haqida gapirsa bo'ladi.

Xususan, muayyan tipdagi masalalarni yechish mustaqil mantiqiy tafakkurni rivojlantirish imkoniyatlarga egadir, jumladan, quyidagilar kiradi:

1.Savoli ifodalanmagan masalalar. Bunday masalalarda atayin savol ifodalanmaydi,lekin u matematik nisbatlarga oid ma'lumotlardan mantiqan kelib chiqadi. Uquvchilar bu nisbat va bog'lanishlar mantiqini anglab olishni mashq qiladilar. O'quvchi savolni ifodalagach (ba zan bir necha savol qo'yish mumkin), masala echiladi.

2.Ma'lumotlari etishmaydigan masalalar. Bunday masalalarda ayrim ma'lumotlar etishmaydi, shuning uchun qo'yilgan savolga aniq javob berish mumkin emas. O'quvchi masalani tahlil qilib ko'rishi va nima uchun masalaning savoliga aniq javob berish mumkin emasligini, masalani echish uchun uning shartiga nimani qo'shish zarurligini isbot qilishi kerak.

3.Ortiqcha ma'lumotga ega bo'lgan masalalar. Bu masalalarga ularni echishni yashirib turadigan keraksiz qo'shimcha ma'lumotlar atayin kiritilgan bo'ladi. O'quvchilar zarur narsani ajratib olib, ortiqcha narsani ko'rsatishlari lozim.

4. Bir necha yo'l bilan echiladigan masalalar. Tafakkurning qanchalik puxtaligini sinab ko'rish uchun o'quvchini ayni bir masalaning bir necha echimini topishga va har bir echimni tejamlilik hamda ixchamlilik nuqtai nazaridan baholashga undash muhimdir.

Muammoli ta'lim shu jihatdan bir qancha afzalliklarga ega bo'ladi:

1) u o'quvchilarni mantiqiy, ilmiy, dialektik, ijodiy fikrlashga o'rgatadi;

2) u o'quv materialini ancha ishonarli qiladi, bu bilan bilimlarning e'tiqodga aylanishiga ko'maklashadi;

3) u, odatda, ancha ta'sirchan bo'lib, chuqur intellektual his-tuyg'ular, shu jumladan, shodiyona qoniqish tuyg'usini, o'z imkoniyatlari va kuchiga ishonish tuyg'usini vujudga keltiradi, shuning uchun u o'quvchilarni qiziqtiradi, o'quvchilarda ilmiy bilishga jiddiy qiziqishni tarkib toptiradi;

4) haqiqatning, qonuniyatning mustaqil “kashf etilishi” osonlikcha unutilmasligi aniqlab chiqilgan, mustaqil hosil qilingan bilimlar unutilgan taqdirda ham, ularni tezroq qayta tiklash mumkin.

Ma'lumki, muammoli ta'lim jarayonini to'rtta asosiy zvenoga ajratish qabul qilingan:

1) umumiy muammoli va vaziyatni anglash;
2) uni tahlil qilish, konkret muammoni ifodalash;

3) muammoni hal qilish (gipotezalarni ilgari surish, asoslab berish, ularni izchil tekshirish);

4) muammoning to'g'ri hal qilinganligini tekshirish.

Ta'limning an'anaviy formasida o'qituvchining o'zi muammoni ifodalab va hal qilib beradi (formulani yozadi, teoremani isbotlaydi va hokazo). O'quvchi esa o'qituvchi aytgan fikrni tushunishi va esda olib qolishi, ifodani, muammoni echish printsipini, muhokamaning borishini esda olib qolishi lozim.

Muammoli ta'limda esa o'qituvchi muammoni qo'yadi, uni ifodalab beradi va muammoni hal qilish yo'llarini mustaqil ravishda izlashga o'quvchini yo'llab turadi. Natijada muammoni mustaqil ravishda ko'rish, tahlil qilish, to'g'ri javob topish qobiliyati tarbiyalanadi. Shuning uchun ham psixologlar va pedagoglar turli yosh bosqichlarida, turli o'quv predmetlarida, o'quv kurslarining har xil bo'limlarini o'tish vaqtida muammoli metodlarni qo'llash imkoniyatlarini intensiv ravishda tadqiq qilmoqdalar.

Ta'limni individuallashtirish va qobiliyatlarni rivojlantirish. Ta'limni individuallashtirish har bir o'quvchi individual (alohida), boshqalarga bog'liq bo'lmagan holda ta'lim oladi degan ma'noni bildirmaydi (garchi printsip jihatidan shunday ta'lim bo'lishi mumkin bo'lsa ham). Xususan, programmalashtirilgan talim (epizod sifatida emas, balki talim sistemasi sifatida) o'z tabiatiga ko'ra individuallashtirilgan. Yuqorida ko'rib o'tganimizdek, har bir o'quvchi o'rgatuvchi mashina yoki programmalashtirilgan darslik bilan ishlaydi, har kim individual ravishda ta'lim oladi, bunda har xil tezlik bilan va ma'lum ma'noda turli yo'l bilan (qadamlarni qanchalik to'g'ri qo'yishiga qarab) harakat qiladi o'quvchi oldingi materialni o'zlashtirganligini isbotlab bermaguncha mashina yoki darsliklar uning olg'a qarab harakat qilishiga imkon bermaydi. Bunday ish tizimida harakat qilish sur'ati har bir o'quvchi uchun faqat individual bo'lib qolmasdan, shu bilan birga optimal hamdir.

Ta'limni individuallashtirishning manosi shuki, u o'quvchining individual – psixologik xususiyatlariga tayanadi, ana shu xususiyatlarni hisobga olgan holda quriladi. Shu nuqtai nazardan sinfdagi oddiy ta'lim qanday ro'y berishini qarab chiqamiz. Sinf rivojlanishi va tayyorgarlik darajasi bir xil bo'lmagan, o'zlashtirishi turlicha va o'qishga munosabati har xil, o'rtacha darajaga o'rtacha rivojlanishga, o'rtacha tayyorgarlikka, o'rtacha o'zlashtirishga qiziqishlari xilma-xil bo'lgan o'quvchilardan tashkil topadi.

O'qituvchi an'anaviy tashkil etilgan ta'lim sharoitida hammaga bir xilda baravar kela olmaydi. Shuning uchun u ta'limni tatbiq qilgan holda olib borishga majbur bo'ladi boshqacha qilib aytganda,

u ta'limni qandaydir afsonaviy “o'rtacha” o'quvchini ko'zda tutgan holda tashkil etadi. Bu narsa muqarrar ravishda shunga olib keladiki, “kuchli” o'quvchilar o'z rivojlanishida sun'iy ravishda ushlab turiladi, o'qishga qiziqishlari qolmaydi, o'qish ulardan ko'p aqliy kuch sarflashni talab qilmaydi, “kuchsiz” o'quvchilar esa surunkasiga orqada qolishga muhtalo bo'lganlar, ular ham o'qishga qiziqmay qo'yadilar, bu o'qish ulardan ko'proq aqliy kuch sarflashni talab qiladi.

O'rtacha darajaga kiruvchilar ham juda har xil bo'ladi, qiziqish va mayllari turlicha, idrok, xotira, xayol va tafakkur xususiyatlari xilma-xil bo'ladi. Bir o'quvchi ko'rgazmali obrazlar va tasavvurlarga asosli ravishda tayanmog'i zarur, ikkinchisi bunga kamroq ehtiyoj sezadi; biri sekin fikrlaydi, ikkinchisining aqliy mo'ljali nisbatan tezligi bilan ajralib turadi; biri tez esda olib qolsada, mustahkam emas; ikkinchisi-sekin esda olib qolsada, ko'p narsani yodida saqlaydi; biri uyushgan holda ishlashga o'rgangan, boshqasi kayfiyatiga qarab, asabiylashib va notekis ishlaydi; biri astoydil, ikkinchisi majburan shug'ullanadi.

Akademik A. Berg bu holatni obrazli qilib quyidagicha xarakterlab bergan: Moskvada o'rtacha oylik harorat 0° dan 9° gacha bo'ladi. O'rtacha yillik harorat Moskvada 5° dir. Lekin butun kiyimboshni o'rtacha yillik haroratni hisobga olgan holda ishlab chiqarish hech kimning xayoliga ham kelmaydi. Haqiqiy harorat hisobga olinadi. Ammo ta'limda xuddi shunday “o'rtalashtirish” ga yo'l qo'ysa bo'ladi va hatto muqarrardir, deb hisoblanadi.

Ta'limni individuallashtirish printsipi o'qitishda o'quvchilarning real tiplariga tayanish zarurligiga asoslanadi. Bu printsipni, biz ko'rib o'tganimizdek, programmalashtirilgan ta'lim juda yaxshi amalga oshiradi. Lekin odatdagi ta'lim sharoitida ham bu printsip tatbiq etilishi mumkin va lozim. O'quvchilarning individual psixologik xususiyatlari ta'limning ayrim metodlari va usullarini tanlash hamda qo'llanish vaqtida, uyga berilgan topshiriqlarni qismlarga bo'lishda, sinf va kontrol ishlarining variantlarini (ularning qiyinlik darajasiga qarab) aniqlashda hisobga olinadi.

Sinf bilan olib boriladigan umumiy ishni ayrim o'quvchi bilan olib boriladigan individual ish bilan birga qo'shish mumkin. Hozirgi vaqtda psixologlar bilan pedagoglar sinf bilan olib boriladigan frontal ishni hamda o'quv mashg'ulotlarining gruppaviy va individual formalarini birga qo'shishning optimal imkoniyatlarini topishga intilmoqdalar. Shu bilan birga programmaning xuddi shu masalalarini o'quvchilar qanday tayyorgarlik ko'rganliklari, individual moyilliklari, qiziqish va qobiliyatlari hamda individual ish sur'atlariga qarab turlicha to'lalilik va teranlik bilan, har kim darsda optimal darajada band bo'ladigan qilib o'rganadilar. Boshqacha so'zlar bilan aytganda, talim metodlari turlicha bo'lishi, o'quvchining individual xususiyatlariga qarab o'zgartirilishi kerak.

Lekin bu 40 o'quvchi bor bo'lgan sinfda 40 xil individual yondoshishni, ta'lim metodikasining 40 xil individual variantini amalga oshirish zarur degan ma'noni anglatmaydi. Odatdagi maktab ta'limi sharoitida bunday haddan tashqari individuallashtirish mumkin ham emas, kerak ham emas. O'quvchilarning fikrlash faoliyatining asosiy tiplarini faqat hisobga olish kifoya qiladi.

O'quvchilar tafakkurining individual xarakteristikasini, uning biron bir tipga

mansub ekanligini qanday aniqlash kerak? Tegishli psixologik va pedagogik adabiyot bilan tanishib chiqilgach, bu ishni amalga oshirish unchalik murakkab bo'lmaydi. Axir har bir vijdonli o'qituvchi odatda o'z o'quvchilarini, ularning individual xususiyatlarini, ular tafakkurining kuchli va o'jiz tomonlarini yaxshi biladi.

Ta'limni individuallashtirish tajribasi boshqa mamlakatlarda ham o'tkazilmoqda. Masalan, bunday tajriba AQSH dagi bir necha maktablarda o'tkazilmoqdaki u intellektual rivojlanishning genetik jihatdan shartli tug'ma darajasi haqidagi g'ayri ilmiy g'oyalarga asoslanadi va bolalar qobiliyatlarining tengsizligini belgilab beradi. Lekin psixologik-didaktik xarakterdagi ayrim jihatlari malum qiziqish uyg'otadi.

Masalan, Pittsburgdagi (Pensilvaniya shtati) maktablardan birida har bir o'quvchi uchun o'quv programmasining maxsus varianti (individual

programma) ana shu o'quvchining. moyilligi va qobiliyatlariga muvofiq ravishda tuzib chiqiladi. O'qituvchi o'quvchi bilan birga, o'zlashtirilishi kerak bo'lgan materialning hajmini, uni o'tish tezligini, individual ish formasini aniqlab oladi. Melburndagi maktabda (Florida shtati) o'quvchilarni dinamik gruppalariga taqsimlash vaqtida ularning yoshi emas, balki turli fanlarni o'rganishga moyilligi va ularni o'zlashtirish qobiliyati hisobga olinadi.

O'quvchi, masalan, biologiya bilan sekin, qolgan fanlar bilan normal tezlikda, rasm chizish bilan eng iqtidorlilar gruppasida shug'ullanishi mumkin. Boshqa printsip bo'yicha o'qishni o'zidan bir yosh kichikroq bolalar gruppasida, matematikani o'zidan ikki yosh kattaroq bolalar gruppasida o'rganishi mumkin. Boshqacha qilib aytganda, xuddi shu bir o'quvchining o'zi, aytaylik, matematikani V sinf darajasida, tarixni VII sinf darajasida o'rganadi. Bunday ta'lim sistemasiga faqat soxta boshlang'ich shart sharoitlar tufayli emas, balki uning aslida sinflarni yo'qotishi, o'quvchilarni tarqatib yuborishi, bolalar kollektiviga putur etkazib, o'qituvchining diqqat e'tiborini bo'lib qo'yishi va natijada o'quv tarbiya ishlarining tashkil etilishini qiyinlashtirishi sababli ham ijobiy munosabatda bo'lish gumondir.

Rus psixologlari yakdillik bilan: barcha bolalar o'qishga qobiliyatlidirlar, har bir normal va psixik jihatdan sog'lom o'quvchi o'rta malumot olishga qodirdir, maktab programmalari doirasida o'quv materialini ma'lum darajada muvaffaqiyatli egallashga qodirdir, binobarin o'qituvchi hamma o'quvchilarning ham shunday bo'lishiga erishmog'i lozim, degan nuqtai nazarda turadilar. Lekin bundan hamma o'quvchilarga ham ta'lim berish bir xilda oson, deb aslo o'ylab bo'lmaydi.

Har qanday ta'lim metodikasi sharoitida, bu ta'lim juda yaxshi tashkil etilgan sharoitda bir xil o'quvchilar yaxshiroq harakat qilib, boshqalardan ko'ra yuqori natijalarga erishadilar. Bir o'quvchi alohida ko'p kuch va mehnat sarf qilmasdan nisbatan qisqa muddat ichida yuksak natijalarni, katta muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritadi, boshqa o'quvchi bo'lsa qanchalik intilmasin va harakat

qilmasin, o'sha darajaga shunchalik tez va osonlikcha ko'tarila olmaydi.

Pirovardida shuni ta'kidlash kerakki, talim protsessida va ta'limning ta'siri ostida o'quvchining shaxsi tarkib topadi. Bu faqat dunyoqarash, qiziqishlar, qobiliyatlar (ta'limning ularga ta'sir ko'rsatishi aniq ko'rinib turibdi) kabi shaxsiy xususiyatlarigagina emas, balki manaviy qiyofaga, emotsional irodaviy sifatlariga, xarakterga ham taalluqlidir. To'g'ri talim hamisha o'quvchilarning ma'naviy jihatdan o'sishini, ular shaxsining vujudga kelishini, maqsadini tarkib toptirishni bildiradi.

XULOSA

O'quvchining fikrlash faoliyatidagi individual xususiyatlarni ham, shuningdek shaxsning ayrim xususiyatlarini: munosabatini (umuman o'qishga, o'zining yutuq va mag'lubiyatlariga, xatolariga, bilimni egallash jarayoniga, muayyan o'quv faniga va hokazolarga munosabatini), qiziqishlarini, o'qishdagi emotsional irodaviy sohalarning xarakterli ko'rinishlarini ham aniqlab olmoq kerak. Shunga binoan, ta'limda individual yondashish kamchiliklarga barham berishnigina emas (bu narsa ko'pincha ana shunday tushuniladi), balki o'quvchilar tafakkurini rivojlantirish, o'qishga to'g'ri munosabatda bo'lishni, bilishga oid qiziqishlarni tarkib toptirish ishlarini olib borishni ham anglatadi.

O'qishga salbiy (negativ) munosabatda bo'lish hollarida bunday munosabatni keltirib chiqargan sabablarga qarab, tarbiyaviy chora tadbirlar ko'rish kerak bo'ladi. Bunday sabablar orasida o'qituvchi bilan bo'lgan kelishmovchilik, o'quvchi duch kelgan qiyinchiliklar, bilimdagi nuqsonlar, o'z kuchiga ishonmaslik va hokazolar bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. G'oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2007.1-2 kitob.
2. G'oziev E.G. Toshimov R. Menejment psixologiyasi. T-2002
3. G'oziev E.G. Muomala psixologiyasi. T-2001.

4. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot.-T.: Universitet,
5. 5002.- 96 b.
6. Karimova V.M. va boshk. Mustaqil fikrlash. - T.: Shark.-2000.- 112 b.
7. Karimova V.M., Sunnatova R. "Mustaqil fikrlash" o'quv qo'llanmasi
8. o'yicha mashg'ulotlarni tashkil etish uslubiyoti.-T.: Shark, 2000.- 16 b.
9. Mayers D. Sotsialnaya psixologiya perez. S angl.-SPb.: "Piter",1999 - 688 s.
10. Metod effektivnogo obucheniya vzroslox. Uchebno-metodicheskoe posobiya. (Avtorskiy kollektiv) - Moskva - Berlin, 1998 - 124 s.